

“RIYOZ UD-DAVLA” ASARIDA JINSNI IFODALOVCHI SHAXS OTLARI XUSUSIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669615>

Yusupova Manzura

Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi

O‘zbek tilshunosligida biologik jins tushunchasining lisoniy ifodasi xususida F.T.Musayevaning “O‘zbek tilida jins tushunchasining ifodalanishi”¹ mavzusidagi ilmiy tadqiqotidan boshqa yirik izlanishlar olib borilmagan. Ammo biologik jins tushunchasining ayrim leksik, morfologik va sintaktik sathlarda ifodalanishiga doir fikr-mulohazalar aytib o‘tilgan.²

Bilamizki, jins kategoriyasi biologik rod va grammatik shakl rod kategoriyalaridan iborat bo‘lib, ular o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Jins kategoriyasi odamlar, hayvonot va parrandalarning jinsini anglatuvchi leksemalar orqali ifodalanadi.

Ogahiy ijodi ko‘pchilik tilshunoslar uchun ilmiy tadqiqot manbai bo‘lib kelgan. Uni lingvistik jihatdan tadqiq qilish hamisha dolzarb sanaladi. Ogahiyning tarixiy asarlaridan biri bo‘lmish “Riyoziy ud-davla” asari yuzasidan ham bir qancha izlanishlar amalga oshirilgan bo‘lib, biz ham ushbu ishimizda mazkur asaridagi jinsni ifodalovchi so‘zlarning tahliliga to‘xtalib o‘tamiz.

Xotun so‘zi “ayol”, “erga tekkan ayol” ma‘nolarini ifodalab, qadimgi turkiy tilda *qatun*, *xatun* tarzida talaffuz qilingan. Devonda esa faqat *qatun* shakli keltirilgan. Ushbu manbada ta‘kidlanishicha, bu so‘z dastlab yuqori martabali kishining umr yo‘ldoshi ma‘nosini anglatgan (Turkon *xotun*). Ma‘no taraqqiyoti natijasida biror kishining umr yo‘ldoshi va boshqa ma‘nolarni anglata boshlagan³. Asarda *xotun* so‘zi yakka holda o‘z ma‘nosida uchramaydi. Faqat Doyaxotun raboti, Doyaxotun to‘g‘ayi va Pulixotun ko‘prigi nomlaridagi qo‘shma so‘zning bir qismi sifatida

¹ Мусаева Ф. Т. Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2019.

² Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. –Ташкент: Госиздат Уз ССР, 1948; Ҳозирги ўзбек адабий тили. 1-қисм. – Тошкент: Фан, 1966. 1-қисм; Бегматов Э.А. Исмларда жинс тушунчасининг ифодаланиши // Ўзбек исмлари имлоси (русчада ёзиш масалалари). – Тошкент: Фан, 1972; Исмоилов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент: Фан, 1966; Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент: Фан. 1971; Решетова Л., Умунов Қ. Род ва жинс категориясининг лексик-грамматик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1975. – №6. – Б. 31-35.

³ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. Биринчи том. -Тошкент: Университет,-2000.- Б.402.

qo'llaniladi: ...*Pulixotun* darbandining fazoyi dilkushosin mazrabi saradiqoti ijjol qildi.(98).

Ayol - xotin kishi, rafiqa. Alisher Navoiyda bu so'z xotin ma'nosidan tashqari "bola-chaqa", "ro'zg'or", "oila" ma'nolarida ham ishlatilgan. "Riyozi ud-davla"da ayol so'zi barcha o'rinlarda atfol, ya'ni go'dak, yosh bolalar so'zi bilan qo'llanilib, juft holda kelgan va ushbu ma'nolarni ifodalagan:

1.Xotin, rafiqa: ...ul diyor ahlining barcha amvolin dastgir va xonning ayol va atfolin asir qilib, farahi tamom bila keldilar.(57-b)

2.Oila: Qal'a hokimi Rizoqulixon dog'i ayolu atfol muhofazati ehtimomi uchun harbu paykar asbobin saranjom qilib, g'avg'oyi om va hujumi tamom bila keldilar. (147-b.)

Dugona – arabcha so'z bo'lib, ayollarga nisbatan do'st, o'rtoq ma'nolarini ifodalaydi:

Ul yurt aro ikki yagona

Bir pistayu mag'z anga *dugona*. (25-b.).

Zan - kelin, xotin⁴:

Bo'lub g'orat qaromongloy qizilbosh,

Qolib ne mardu, ne *zan*, ne qori, ne yosh.(32).

Salita. Urushqoq, shallaqi degan ma'nolarni anglatuvchi ushbu so'z "Riyozi ud-davla"da urushqoq, til-zabonga zo'r bergan xotin ma'nosida qo'llangan⁵: Lojaram, hasrat sahbosin noumidlig' soqiysi ilkidin no'sh qilib, mehnat majlisida marhumlig' *salitasi* bila hamog'ush bo'ldi.(77-b.)

Valad - bola, o'g'il farzand⁶. Asarda bu so'z badiiy bo'yoqdorlik va o'sha insonga bo'lgan hurmat-ehtiromni ifodalash uchun ishlatilgan: ...ul jumladin Buxoro voliyi amir Nasrullo *valadi* Mir Haydar podshohkim, Bahodirxonga mashhurdurur... (130).

Ayrim diniy-afsonaviy tushunchalarni ifodalovchi so'zlar ham jinsni farqlashga xizmat qiladi. Bunga quyidagi misrani misol sifatida keltirish mumkin:

Borining kelib devdik paykari,

Vale suvrat ichra nechukkim *pari*. (106-b.)

Mazkur misradagi dev va *pari* so'zlari shular jumlasiga kiradi.

Dev – erkak jinsiga qaratiladi, masalan: devdek erkak, devqomat yigit...

Pari – ayol jinsini ifodalaydigan so'zdir.

⁴ Ўзбек классик асарлари учун қисқача луғат. – Тошкент, 1953. -Б.120.

⁵ Огаҳий. Асарлар. 5- жилд. Нашрга тайёрловчи С.Долимов. -Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1978. -Б.208

⁶ Ўзбек классик асарлари учун қисқача луғат.- Тошкент:1953. - Б.62.

Umuman olganda, Ogahiyning tarixiy asarlaridan hisoblanmish “Riyoz ud-davla” asarida jinsni ifodalovchi so‘zlardan ham unumli foydalanilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Ogahiy asarlarida jinsni ifodalovchi so‘zlarni tadqiq qilish orqali zamonaviy tilshunoslikdagi jinsni ifodalovchi so‘zlarning XIX asr tilida qay tarzda ifodalanganini bilib olamiz. Bu so‘zlarning tarixiy-etimologik, qiyosiy-tarixiy tahlilini amalga oshirish tilshunoslik fani uchun ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бегматов Э.А. Исmlарда жинс тушунчасининг ифодаланиши // Ўзбек исmlари имлоси (русчада ёзиш масалалари). – Тошкент: Фан, 1972.
2. Исмоилов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент: Фан, 1966.
3. Мусаева Ф. Т. Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2019.
4. Огаҳий. Асарлар. 5- жилд. Нашрга тайёрловчи С.Долимов. - Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1978.
5. Решетова Л., Умуров Қ. Род ва жинс категориясининг лексик-грамматик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1975. – №6. – Б. 31-35.
6. Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент: Фан. 1971.